

УДК 636.082.22/28

ТУРЛИ ГЕНОТИПГА МАНСУБ ГОЛШТИН ЗОТЛИ БУҚАЧАЛАРНИНГ ЭКСТЕРЬЕР КЎРСАТКИЧЛАРИ

¹Ғ.А.Кўзибаев, ²Ш.Н.Мадрахимов, ³Ф.Қ.Мамадов

¹мустақил тадқиқотчи, Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университети, ²к.х.ф.д.(DSc, илмий раҳбар, Тошкент давлат аграруниверситети доценти, ³Тошкент давлат аграр университети доценти.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13859164>

Аннотация. Мақолада, сут йўналишидаги голштин зотли сизирларни ирсий имкониятларидан фойдаланиб, гўшт йўналишидаги (абердин-ангус, лимузин ва шароле) зотли буқалар уруги билан саноат усулида чашиштиришдан олинган биринчи бўғин (F_1) дурагай буқачаларнинг экстерьер кўрсаткичлари ҳақида маълумотлар келтирилган.

Саноат усулида чашиштиришдан олинган F_1 дурагай буқачалардан 16 ойлигида уларнинг ярғин баландлиги тегишли равишда 1,5 см га (1,2%), 0,8 см га (2,4%) ва 1,5 см га (1,7%), сағри баландлиги 2,0 см га (1,6%, $P<0,05$), 0,9 см га (0,7%) ва 1,3 см га (1,0) паст бўлган бўлса, акчинча II, III ва IV гуруҳлардаги F_1 дурагай буқачалар ўз тенгқурлари I гуруҳ соф голштин зотли буқачаларга нисбатан кўкрак чуқурлиги тегишли равишда 3,1 см га (4,8%, $P<0,001$), 3,6 см га (5,6%, $P<0,001$) ва 4,5 см га (7,0%, $P<0,001$), кўкрак айланаси 4,5 см га (2,6%, $P<0,01$), 5,4 см га (3,1%, $P<0,001$) ва 6,3 см га (3,7% $P<0,001$), кўкрак кенглиги 1,4 см га (3,6%, $P<0,05$), 2,1 см га (5,5%, $P<0,01$) ва 2,8 см га (7,3%, $P<0,001$), тананинг қия узунлиги 2,0 см га (1,4%, $P<0,05$), 3,7 см га (2,6%, $P<0,001$) ва 3,0 см га (2,1%, $P<0,01$) ҳамда орқа қисмининг ярим айланаси 4,6 см га (4,4%, $P<0,001$), 3,9 см га (3,7%, $P<0,01$) ва 4,6 см га (4,4%, $P<0,001$) юқори бўлди, бу эса F_1 дурагай буқачалар яхши ривожланган тос-кўкрак, зичлик, гўштдорлик кўрсаткичларига ва мутаносиб тана тузилишига эга бўлганлигидан ҳамда гўштдорлик хилига мос бўлганлигидан далолат берганлигини кўрсатди.

Калит сўзлар: Зот, зотдорлик, саноат чашиштириши, дурагай, голштин, абердин-ангус, лимузин, шароле, маҳсулдорлик, экстерьер, индекс.

Аннотация. В статье перечислены экстрьерные показатели бычков помесдов первого поколения (F_1), полученных от промышленного скрещивания коров породы голштинская породы молочного направления с семенами быков мясного направления (абердин-ангус, лимузин и шароле) с использованием их наследственных возможностей.

Когда бычкам помесам F_1 полученным в результате промышленного скрещивания, исполняется 16 месяцев, их половинный рост составляет 1,5 см (1,2%), 0,8 см (2,4%) и 1,5 см (1,7%) соответственно, в то время как высота провисания составляет 2,0 см (1,6%, $p<0,05$), на 0,9 см (0,7%) и 1,3 см (1,0%) ниже, наоборот во II, III и IV группах бычки помесы F_1 имеют одинаковый размер по сравнению с бычками чистопородной голштинской породы I группы: глубина грудной клетки составляет 3,1 см (4,8%, $P<0,001$), 3,6 см (5,6%, $P<0,001$) и 4,5 см (7,0%, $P<0,001$), окружность груди - 4,5 см (2,6%, $P<0,01$), 5,4 см (3,1%, $P<0,001$) и 6,3 см (3,7%, $p<0,001$), ширина груди 1,4 см (3,6%, $P<0,05$), 2,1 см (5,5%, $P<0,01$) и 2,8 см (7,3%, $P<0,001$), длина тела по косой 2,0 см (1,4%, $P<0,05$), 3,7 см (2,6%, $P<0,001$) и 3,0 см (2,1%, $P<0,01$), а также полукруг спины был выше на 4,6 см (4,4%, $P<0,001$), 3,9 см (3,7%, $P<0,01$) и 4,6 см (4,4%, $P<0,001$), которые у помеса F_1 свидетельствовали о том, что бычки имели хорошо развитые мышцы таза, показатели

плотности, мясистости и пропорциональное строение тела, а также подходили для производства фрикаделек.

Abstract. The article lists the exterior indicators of first-generation (F1) crossbreed bulls obtained from industrial crossing of Holstein cows of the dairy breed with seeds of beef bulls (Aberdeen Angus, limousine and Charolais) using their hereditary capabilities.

When F1 crossbreeds obtained as a result of industrial crossing are executed. At 16 months, their half height is 1.5 cm (1.2%), 0.8 cm (2.4%) and 1.5 cm (1.7%), respectively, while the sagging height is 2.0 cm (1.6%, $p < 0.05$), 0.9 cm (0.7%) and 1.3 cm (1.0%) below, on the contrary in groups II, III and IV, F1 crossbreed bulls have the same size compared to purebred Holstein bulls of group I: chest depth is 3.1 cm (4.8%, $P < 0.001$), 3.6 cm (5.6%, $P < 0.001$) and 4.5 cm (7.0%, $P < 0.001$), chest circumference - 4.5 cm (2.6%, $P < 0.01$), 5.4 cm (3.1%, $P < 0.001$) and 6.3 cm (3.7%, $p < 0.001$), chest width 1.4 cm (3.6%, $P < 0.05$), 2.1 cm (5.5%, $P < 0.01$) and 2.8 cm (7.3%, $P < 0.001$), oblique body length 2.0 cm (1.4%, $P < 0.05$), 3.7 cm (2.6%, $P < 0.001$) and 3.0 cm (2.1%, $P < 0.01$), as well as the semicircle of the back was higher by 4.6 cm (4.4%, $P < 0.001$), 3.9 cm (3.7%, $P < 0.01$) and 4.6 cm (4.4%, $P < 0.001$), which in the F1 crossbreed indicated that the bulls had well-developed pelvic muscles, density, fleshiness and proportional body structure, and were also suitable for the production of meatballs.

Мавзунинг долзарблиги. Маълумки, бугунги кунда қорамол гўшти етиштириш асосан сут қўш маҳсулдор йўналишидаги қорамол зотлари ва уларнинг ўзаро чатиштиришдан олинган турли генотипдаги авлодларидан олинмоқда.

Республикада урчилаётган подадан чиқарилган сут йўналишидаги голштин зотли сигирларни, гўшт йўналишидаги насли буқалар уруғи билан саноат асосида чатиштириш усули, чорвачиликда қорамолларнинг гўшт маҳсулдорлигини янада ошириш ва унинг сифатини яхшилаш ҳамда гўшт ишлаб чиқариш ҳажмларини кўпайтиришга қаратилган муҳим истиқболли усуллардан бири бўлиб, бу борада мавзу долзарб ҳисобланади [1;3].

Кўплаб хориж олимларнинг хулосаларига кўра, саноат усулида чатиштиришнинг авфсалликлардан бири асосан, уларнинг ўсиш ва ривожланиш жадалигини ошириш асосида гўштдор қорамолчиликда юқори самардорликга эришиш ҳисобланади. Ўсиш ва ривожланиш қонуниятларига кўра ҳар бир ҳайвон ирсий имконияти (генотипи) ва ташқи муҳит омиллар тасирида (фенотипи) ҳайвонларнинг конституциянинг индивидуал хусусиятлари, ташқи кўриниши ва маҳсулдорлиги билан белгиланади.

Ҳар қандай қорамол зотларнинг селекция белгилари, узоқ давомли селекция ишлари натижасида бир-биридан фарқ қилади. Сут йўналишидаги қорамоллар ва уларнинг саноат асосида чатиштиришдан олинган биринчи бўғин (F_1) дурагай буқачаларининг экстерьер кўрсаткичлари ва улар танасининг яхши ривожланганлигидан далолат беради ва тирик вази кўрсаткичи билан узвий боғлиқ бўлади, бу эса ривожланишини баҳолашда экстерьер кўрсаткичларини ўрганиш муҳим аҳамиятга эга эканлигидан далолат беради [4-6].

Тадқиқотнинг мақсади сут йўналишидаги голштин зотли сигирларни саноат усулида чатиштиришдан (абердин-ангус, лимузин ва шароле) олинган биринчи бўғин (F_1) дурагай буқачаларнинг экстерьер кўрсаткичларини ўрганиш ҳисобланади.

Тадқиқотларни ўтказиш жойи ва услублари. Тадқиқотлар 2021-2023 йиллар давомида Сирдарё вилояти, Мирзаобод тумани “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ

тизимдаги “Гулобод-мева” сабзавотчилик, полизчилик ва чорвачилик хўжалигининг қорамолчилик фермасида олиб борилди.

Сут йўналишидаги голштин зотли сигирларни гўшт йўналишидаги абердин-ангус, лимузин ва шароле зотли буқаларнинг уруғлари билан саноат усулида чатиштириш (сунъий уруғлантириш) натижасида олинган F₁ дурагай авлодлар; (тўрт гуруҳга бўлиб,) **I гуруҳга соф голштин зотли, II гуруҳга ½ абердин-ангус х ½ голштин, III гуруҳга ½ лимузин х ½ голштин ва IV гуруҳга ½ шароле х ½ голштин** дурагай буқачалардан ҳар бир гуруҳга 10 бошдан танлаб олинди бириктирилди.

Голштин зотли сигирларни саноат усулида гўшт йўналишидаги буқалар уруғлари билан чатиштириш натижасида олинган F₁ дурагай буқачаларнинг туғилгандан ва уларни ўн олти ойликкача тана ўлчамларини (яғрин баландлиги, сағри баландлиги, кўкрак чуқурлиги, кўкрак айланаси, кўкрак кенлиги, тананинг қия узунлиги, орқа дўнг суяк кенлиги, орқа қисмининг ярим айланаси (Грегори ўлчами) ва пойча айланаси ўлчамлари олиниб, улар асосида тана тузилиш индекслари зоотехнияда қабул қилинган усуллар формулалар ёрдамида ўрганилди [2].

Олинган маълумотлар Microsoft Excel 2010 компьютер дастури ёрдамида А.М.Яковенко, Т.И. Антоненко, М.И.Селионова (2013) усулида қайта биометрик ишлов берилди [7].

Тадқиқот натижалари ва таҳлили. Ўсиш ва ривожланиш жараёнида ҳар бир ҳайвоннинг ирсий имконияти ва ташқи муҳит шароитларида уларнинг конституцияси, ташқи кўриниши, экстеръери ва маҳсулдорлигини ўрганиш муҳим ҳисобланади.

Ҳайвонларнинг алоҳида ривожланиш жараёнида турли хил конституциявий хусусиятлари шаклланади, шунинг учун уларни ташқи кўринишини ўрганиш орқали баҳолаш муҳим ҳисобланади. Тадқиқотларда голштин зотли сигирларни саноат усулида (♂ *абердин-ангу, лимузин ва шароле буқалар уруғи билан*) чатиштиришдан олинган биринчи бўғин (F₁) дурагай бузоқларнинг туғилгандаги тана ўлчамларини ўрганиш, унинг натижалари 1-жадвал келтирилди.

1-жадвал

Тажрибадаги бузоқларнинг туғилгандаги тана ўлчамлари, см ($\bar{X} \pm S \bar{x}$)

Кўрсаткичлар	Гуруҳлар, (n=10)			
	I	II	III	IV
Яғрин баландлиги	71,3±0,63	68,7±0,47	69,6±0,40	70,1±0,38
Сағри баландлиги	73,9±0,60	71,1±0,43	71,9±0,31	72,4±0,37
Кўкрак чуқурлиги	27,8±0,36	28,7±0,30*	29,6±0,31**	30,3±0,33** *
Кўкрак айланаси	71,3±0,52	72,5±0,34*	74,2±0,49**	74,5±0,54**
Кўкрак кенлиги	15,1±0,35	16,4±0,31**	17,3±0,26** *	18,2±0,33** *
Тананинг қия узунлиги	70,9±0,53	71,8±0,42*	72,4±0,40**	72,9±0,46**
Орқа дўнг суяк кенлиги	15,8±0,36	15,1±0,31	16,1±0,28	16,5±0,37
Орқа қисмининг ярим айланаси	40,5±0,34	42,1±0,38**	43,2±0,42** *	43,7±0,37** *
Пойча айланаси	10,1±0,18	10,3±0,21	10,4±0,16	10,6±0,16

Эслатма: *P<0,05; **P<0,01; ***P<0,001

1-жадвал маълумотлар таҳлили шуни кўрсатадики, I гуруҳ (соф голштин зотли) букачаларнинг туғилганидаги ярғин баландлиги ўз тенгқурлари II гуруҳ (½ абердин-ангус х ½ голштин), III гуруҳ (½ лимузин х ½ голштин) ва IV гуруҳ (½ шароле х ½ голштин) F₁ дурагай букачалардан тегишли равишда 2,6 см га (3,8%, P<0,01), 1,7 см га (2,4%, P<0,01) ва 1,2 см га (1,7%), сағри баландлиги 2,8 см га (3,9%, P<0,01), 2,0 см га (2,8%, P<0,05) ва 1,5 см га (2,1%, P<0,05) юқори бўлган бўлса, аксинча саноат усулида чатиштиришдан олинган II, III ва IV гуруҳлардаги F₁ дурагай букачалар ўз тенгқурлари I гуруҳ соф голштин зотли букачаларга нисбатан гўшт типига хос бўлган тана ўлчамлари кўкрак чуқурлиги, кўкрак айланаси, кўкрак кенглиги, тананинг қия узунлиги ва орқа қисмининг ярим айланаси (Грегорий ўлчами) бўйича юқори бўлганлиги аниқланди. Жумладан, кўкрак чуқурлиги бўйича II, III ва IV гуруҳлардаги F₁ дурагай букачалар ўз тенгқурлари I гуруҳ соф голштин зотли бузоқларга нисбатан тегишли равишда 0,9 см га (3,2%, P<0,05), 1,8 см га (6,5%, P<0,01) ва 2,5 см га (9,0%, P<0,001), кўкрак айланаси 1,2 см га (2,3%, P<0,05), 2,9 см га (4,1%, P<0,01) ва 3,2 см га (4,5% P<0,01), кўкрак кенглиги 1,3 см га (8,6%, P<0,01), 2,2 см га (14,6%, P<0,001) ва 3,1 см га (20,5%, P<0,001), тананинг қия узунлиги 0,9 см га (1,3%, P<0,05), 1,5 см га (2,1%, P<0,01) ва 2,0 см га (2,8%, P<0,01) ҳамда орқа қисмининг ярим айланаси 1,6 см га (3,9%, P<0,01), 2,7 см га (6,7%, P<0,001) ва 3,2 см га (7,9%, P<0,001) юқори бўлди.

Тажрибадаги букачаларни тўла қийматли ва меъёрлаштирилган озуқа рационларида озиклантириш ҳамда талаблар асосида сақлаш шароитлари уларнинг ўсиш ва ривожланишига нафақат букачаларнинг юқори тирик вазнининг ошишига, балки уларнинг ривожланишига ҳам ўз таъсирини кўрсатди. Шунингдек, саноат асосида чатиштиришдан олинган F₁ дурагай букачаларнинг экстерьер кўрсаткичларини ўрганиш уларнинг тирик вазни, маҳсулдорлик йўналишларини аниқлашда ва гўшт маҳсулдорлигини баҳолашда муҳим аҳамият касб этади. Бундан ташқари, букачаларнинг ушбу кўрсаткичлари уларнинг тана тузилиши ҳилини баҳолашда ҳам катта аҳамиятга эга ҳисобланади.

Саноат усулида чатиштиришдан олинган F₁ дурагай букачаларнинг 16 ойлигидаги экстерьер ўлчамларини 2-жадвал ва 1-расмда келтирдик.

2-жадвал				
Тажрибадаги гуруҳидаги голштин ва F₁ дурагай букачаларнинг 16 ойлигидаги тана ўлчамлари, см ($\bar{X} \pm S\bar{x}$)				
Ярғин баландлиги	125,4±0,69	123,9±0,67	124,6±0,70	123,9±0,69
Сағри баландлиги	127,7±0,65	125,7±0,62	126,8±0,61	126,4±0,64
Кўкрак чуқурлиги	64,1±0,57	67,2±0,39	67,7±0,52	68,6±0,43
Кўкрак айланаси	171,8±0,88	176,3±0,72	177,2±0,44	178,1±0,60
Кўкрак кенглиги	38,5±0,58	39,9±0,46	40,6±0,40	41,3±0,30
Тананинг қия узунлиги	144,1±0,64	146,1±0,46	147,8±0,49	147,1±0,53
Орқа дўнг суяк кенглиги	38,7±0,42	39,3±0,40	39,5±0,54	40,7±0,37
Орқа қисмининг ярим айланаси	103,8±0,61	108,4±0,67	107,7±0,50	108,4±0,37
Пойча айланаси	19,8±0,29	19,1±0,31	19,3±0,33	19,8±0,20

Эслатма: *P<0,05; **P<0,01; ***P<0,001

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I гуруҳ	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
II гуруҳ	98,8	98,4	104,8	102,6	103,6	101,4	101,6	100,6	96,5
III гуруҳ	99,4	99,3	105,6	103,1	105,5	102,6	102,1	103,8	97,5
IV гуруҳ	98,8	99,0	107,0	103,7	107,3	102,1	105,2	104,4	100,0

1-Яғрин баландлиги, 2-Сарғи баландлиги, 3-Кўкрак чуқурлиги, 4-Кўкрак айланаси, 5-Кўкрак кенлиги, 6-Тананинг қия узунлиги, 7-Орка дўнг суяк кенлиги, 8-Орка қисмининг ярим айланаси, 9-Пойча айланаси.

1-расм. Тажриба гуруҳларидаги гоштин ва F₁ дурагай буқачаларнинг 16 ойлик даврида тана ўлчамларининг график (чизма) усулидаги экстерьер кўрсаткичлари.

2-жадвал ва 1-расм маълумотлардан кўринишича, саноат асосида чатиштиришдан олинган II гуруҳ (½ абердин-ангус x ½ голштин), III гуруҳ (½ лимузин x ½ голштин) ва IV гуруҳ (½ шароле x ½ голштин) F₁ дурагай буқачалар ўз тенгқурлари I гуруҳ (соф голштин зотли) буқачалардан 16 ойлигида уларнинг ярғин баландлиги ўлчами бўйича тегишли равишда 1,5 см га (1,2%), 0,8 см га (2,4%) ва 1,5 см га (1,7%), сағри баландлиги 2,0 см га (1,6%, P<0,05), 0,9 см га (0,7%) ва 1,3 см га (1,0) паст бўлган бўлса, аксинча II, III ва IV гуруҳлардаги F₁ дурагай буқачалар ўз тенгқурлари I гуруҳ соф голштин зотли буқачаларга нисбатан кўкрак чуқурлиги тегишли равишда 3,1 см га (4,8%, P<0,001), 3,6 см га (5,6%, P<0,001) ва 4,5 см га (7,0%, P<0,001), кўкрак айланаси 4,5 см га (2,6%, P<0,01), 5,4 см га (3,1%, P<0,001) ва 6,3 см га (3,7% P<0,001), кўкрак кенлиги 1,4 см га (3,6%, P<0,05), 2,1 см га (5,5%, P<0,01) ва 2,8 см га (7,3%, P<0,001), тананинг қия узунлиги 2,0 см га (1,4%, P<0,05), 3,7 см га (2,6%, P<0,001) ва 3,0 см га (2,1%, P<0,01) ҳамда орқа қисмининг ярим айланаси ўлчамлари бўйича 4,6 см га (4,4%, P<0,001), 3,9 см га (3,7%, P<0,01) ва 4,6 см га (4,4%, P<0,001) юқори бўлди.

Саноат усулида чатиштиришдан олинган биринчи бўғин (F₁) дурагай ва соф голштин зотли буқачаларини тажриба давомида ривожланиш жадаллигига ҳар томонлама баҳо бериш учун уларнинг туғилгандан то 16 ойлигигача бўлган даврда уларнинг тана ўлчамларини коэффицентини ҳисоблаб чиқдик ва 3-жадвалда келтирдик.

3-жадвал

Тажрибадаги буқачаларни 16 ойлигигача тана ўлчамларининг ривожланиш коэффицентини, марта

Ўлчамлар	Гуруҳ
----------	-------

	I	II	III	IV
Яғрин баландлиги	1,76	1,80	1,79	1,77
Сағри баландлиги	1,73	1,77	1,76	1,75
Кўкрак чуқурлиги	2,31	2,34	2,29	2,26
Кўкрак айланаси	2,41	2,43	2,39	2,39
Кўкрак кенглиги	2,55	2,43	2,35	2,27
Тананинг қия узунлиги	2,03	2,03	2,04	2,02
Орқа дўнг суяк кенглиги	2,45	2,60	2,45	2,47
Орқанинг ярим айланаси	2,56	2,48	2,49	2,48
Пойча айланаси	1,96	1,85	1,86	1,87

3-жадвал таҳлили шуни кўрсатдики, соф голштин зотли ва уларнинг саноат усулида чатиштиришдан олинган F₁ дурагай буқачаларни тажриба давомида тана ўлчамлари ўртача 1,73-2,60 баробарга катталашган. Масалан, тана ўлчамлар бўйича туғилганидан 16 ойлигигача бўлган даврда асосан саноат усулида чатиштиришдан олинган II; III ва IV гуруҳ F₁ дурагай буқачаларнинг кўкрак чуқурлиги 2,26-2,34 баробарга, кўкрак айланаси 2,39-2,43 баробарга, кўкрак кенглиги 2,27-2,43 баробарга, тананинг қия узунлиги 2,02-2,04 баробарга, орқа дўнг суяк кенглиги 2,45-2,60 баробарга ва орқа қисмининг ярим айланаси 2,48-2,49 баробарга ҳамда яғрин ва сағри баландлиги 1,75-1,80 баробарга ва пойча айланаси 1,85-1,87 баробарга катталашган.

Маълумки, тана ўлчамлари у ёки бу ҳайвонни экстерьерини баҳолашда тўлиқ маълумот бера олмайди, шунинг учун ҳам тана тузилиш ўлчамлари асосида, ҳайвонларнинг бир ўлчамини иккинчи бир ўлчамга нисбатини характерлайдиган тана тузилиш индекслари ҳисобланади. Айнан тана тузилиш индекслари ҳайвонни экстерьерини тўлиқ баҳолаш имконини беради. Шу сабабли биз, тажрибаларимизда соф голштин зотли ва улар билан саноат усулида чатиштиришдан олинган F₁ дурагай буқачаларни танасининг ривожланганлик даражасини баҳолашда тана тузилиш индексларини ўргандик ва иш муҳим аҳамиятга эга. Барча гуруҳларидаги буқачаларнинг тана тузилиш индекслари 4-жадвалда келтирдик.

4-жадвал

Тажрибадаги буқачаларнинг 16 ойлигидаги тана тузилиш индекслари, %

Индекслар	Гуруҳлар, (n=10)			
	I	II	III	IV
Туғилганда				
Узуноёқлилик	61,0	58,2	57,5	56,8
Чўзинчоқлик	99,4	104,5	104,0	104,0
Тос-кўкрак	95,6	108,6	107,5	110,3
Кўкракдорлик	54,3	57,1	58,4	60,1
Зичлик	100,6	101,0	102,5	102,2
Суякдорлик	14,2	15,0	14,9	15,1
Гўштдорлик	56,8	61,3	62,1	62,3
Ўсувчанлик	103,0	104,5	105,3	103,3
16 ойлигида				
Узуноёқлилик	48,9	45,8	45,7	44,6
Чўзинчоқлик	114,9	117,9	118,6	118,7

Тос-кўкрак	99,5	101,5	102,8	101,5
Кўкракдорлик	60,1	59,4	60,0	60,2
Зичлик	119,2	120,7	119,9	121,1
Суякдорлик	15,8	15,4	15,5	16,0
Гўштдорлик	82,8	84,3	86,4	87,5
Ўсувчанлик	101,8	101,5	101,8	102,0

Олинган тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики (4-жадвал), букачаларнинг туғилганида чўзилувчанлик, кўкракдорлик, суякдорлик, гўштдорлик ва ўсувчанлик тана тузилиш индекслари I гуруҳдаги (соф голштин зотли) букачаларда ўз тенгқурлари II, III ва IV гуруҳлардаги F₁ дурагай букачаларга нисбатан паст бўлди. Жумладан: чўзилувчанлик тана тузилиш индекси мос равишда 5,1; 4,6 ва 4,6% га, кўкракдорлик 2,8; 4,1 ва 5,8% га, зичлик 0,4; 1,9 ва 1,6% га, суякдорлик 0,8; 0,7 ва 0,9% га, гўштдорлик 4,5; 5,3 ва 5,5% га ҳамда ўсувчанлик 1,5; 2,3 ва 0,3% га паст кўрсаткичда бўлди. Шунингдек, гўшт маҳсулдорлигини ифодалайдиган тос-кўкрак, зичлик ва гўштдорлик тана тузилиш индекслари II, III ва IV гуруҳлардаги F₁ дурагай букачалар 16 ойлигида ҳам I гуруҳдаги соф голштин зотли букачаларга нисбатан устунлик килди. Хусусан, тос-кўкрак тана тузилиш индекси мос равишда 1,5; 3,3 ва 2,0% га, зичлик индекси 1,5; 0,7 ва 1,9% га ва гўштдорлик индекси 1,5; 3,6 ва 4,7% га юқори бўлди.

Хулоса. Сут йўналишидаги голштин зотли ирсий имкониятларидан фойдаланиб, уларни гўшт йўналишидаги насли букачалар уруғи билан саноат асосида чатиштиришдан олинган II гуруҳдаги (½ абердин-ангус x ½ голштин), III гуруҳ (½ лимузин x ½ голштин) ва IV гуруҳ (½ шароле x ½ голштин) F₁ дурагай букачаларнинг экстерьер кўрсаткичлари I гуруҳдаги (соф зотли голштин) тенгқурларига нисбатан юқори бўлди, бу эса саноат асосида чатиштиришдан олинган барча гуруҳлардаги F₁ дурагай букачалар яхши ривожланган кўкрак, гўштдорлик кўрсаткичларига ва мутаносиб тана тузилишига эга бўлганлигидан ҳамда гўштдорлик хилига мансублигидан далолат берганлигини кўрсатди.

REFERENCES

1. Свириденко Н.П. Экстерьерные особенности бычков пород абердин-ангусская, волынская мясная и шароле в Украине. //Вестник мясного скотоводства. 2015 г., 3 (91), с. 24-29.
2. Собиров П.С., Дўсткулов С.Д. Генетика асослари ва чорва молларини урчитиш. Тошкент, 1989 й., “Меҳнат” 221-228 б.
3. Рўзиев Н.Р. Қизил чўл ва англер зотлари генотидаги сигирларнинг селекция белгиларини тирик вазни ва ташқи муҳит омилларидан фойдаланиб такомиллаштириш. //Қишлоқ хўжалик фанлари доктори дисс. Тошкент, 2016 й. 88-92 б.
4. Мадрахимов Ш.Н., Рўзиев Н.Р. “Саноат асосида чатиштиришдан олинган F₁ дурагай авлодларининг ўсиш кўрсаткичлари”. //Ж. “Chorvachilik va naslchilik ishi” 2022 й. №04, 9-11 б.
5. Рўзиев Н.Р., Мадрахимов Ш.Н. Турли генотипга мансуб Монбельярд зотли бузоқларнинг экстерьер кўрсаткичлари. //Ж. “Chorvachilik va naslchilik ishi” 2022 й. №05 (27), 7-9 б.
6. Мадрахимов Ш.Н., Рўзиев Н.Р. Экстерьерные особенности бычков разного генотипа. //Международной научно-практической конференции “Состояние и перспективы

развития ветеринарии и животноводства в Республике Казахстан 15-16 март 2023 г.,
с. 712-716.

7. Яковенко А.М, Антоненко Т.И., Селионова М.И. Биометрические методы анализа качественных и количественных признаков в зоотехнии. //Ставрополь, Агрус, 2013 г., с. 91.